

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 7, Issue 2

2026

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 7 НОМЕР 2

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 7, ISSUE 2

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский
университет. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№2 (07), 2026
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 2/2026

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 36/16 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентский государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентский
государственный медицинский университет. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent State Medical
University. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

**Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#2 (07), 2026
ISSN 2181-0982**

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
2/2026

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent State Medical University. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Амонов Бахром Маъмуржон ўғли, Халимова Ханифа Мухсиновна, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИНИНГ ЁШГА БОҒЛИҚ ХУСУСИЯТЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	7
2. Ибодуллаев Сайдулла Уринбоевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Арипова Шахло Абдукаххаровна, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПЕРИФЕРИК НЕРВЛАРНИНГ ПОСТТРАВМАТИК ШИКАСТЛАНИШЛАРИ ДИАГНОСТИКАСИ ВА ДАВОЛАШ ТАМОЙИЛЛАРИ (адабиётлар шарҳи).....	11
3. Жураев Расулберди Мустофевич, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Халимова Ханифа Мухсиновна, Муминов Бекзод Аскарлович, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ВАСКУЛЯР ПАРКИНСОНИЗМ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ЭТИОПАТОГЕНЕТИК ЖИХАТЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	16
4. Мухтаржанова Хуснигул Нодирбековна, Маджидова Ёкутхон Набиевна, Насирдинова Наргиза Аскарловна ФАРМАКОТЕРАПИЯ ИНФАНТИЛЬНЫХ СПАЗМОВ У ДЕТЕЙ: ВИГАБАТРИН И АДРЕНОКОРТИКОТРОПНЫЙ ГОРМОН (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	20
5. Ibodulloyeva Maftuna Baxtiyor qizi, Ibodullayev Zarifboy Rajabovich ISHEMIK INSULTDAN KEYINGI REABILITATSIYADA PSIXOMOTOR TERAPIYANING FUNKSIONAL TIKLANISHGA TA’SIRI: ADABIYOTLAR SHARHI.....	24
6. Ismatov Alimardon Nabijon o‘g‘li, Tolibov Dilshod Sirojovich CADASIL VA DISIRKULYATOR ENSEFALOPATIYADA KOGNITIV BUZILISHLARNING KLINIK VA NEYROVIZUAL FARQLANISHI.....	29
7. Якубова Мархамат Миракрамовна, Икромова Мохинур Орипжон кизи КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОГНОЗ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В ОСТРЕЙШЕЙ ФАЗЕ.....	32
8. Sobirova Saodat Karamatovna, Oribjonova Sarvinoz Shavkat qizi BOSH MIYADA SUBARAXNOIDAL QON QUYILISHINING ETIOPATOGENETIK VA KLINIK XUSUSIYATLARI.....	35
9. Axmedova Rayxongul Yo‘ldashevna OROL BO‘YI XUDUDIDA FEBRIL VA AFEBRIL TALVASA BILAN KASALLANGAN BOLALARDA QONDAGI BIOKIMYOVIY NEYROINSTRUMENTAL KO‘RSATKICHLAR ASOSIDA TANHLILY YONDASHUV.....	39
10. Алланазарова Назира Муратбай кызы, Хазраткулов Рустам Бафоевич СТЕНОЗИРУЮЩИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА: ПАТОГЕНЕЗ, УЯЗВИМОСТЬ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИХ БЛЯШЕК И СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ..	43
11. Джурабекова Азиза Тохировна, Хаминов Сухроб Суннатиллаевич КЛИНИКО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	48
12. Озодова Диана Сардор кизи, Садыкова Гулчехра Кабуловна НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ).....	52
13. Madjidova Yakutxon Nabievna, Nazarova Gulnora Tadjidinovna JADALLASHUVCHI MUSHAK DISTROFIYALARINING DIAGNOSTIKASIDA NEYROFIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY MEZONLAR.....	55
14. Якубов Ахрор Туйчиевич, Алиев Мансур Абдухоликович, Турсунов Жахонгир Гулом угли СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ И МИКРОДИСКЭКТОМИИ ПРИ ГРЫЖАХ ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА В УСЛОВИЯХ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	59
15. Нурмухамедова Мухлисахон Анварходжаевна ДИАГНОСТИКА СТРЕССА У ВРАЧЕЙ ПРИ СИНДРОМЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ.....	63
16. Алимов Улугбек Худоярович, Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Ибрагимов Мухаммад Шомурод угли КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПСИХИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ С СОСУДИСТОЙ ДЕМЕНЦИЕЙ: АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ КОМОРБИДНОСТИ И ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО ЖИЗНИ.....	66

17. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Мирджурасев Эльбек Миршавкатович, Мусурманова Мохичехра Олмасовна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЙРОПАТИЧЕСКОГО КОМПОНЕНТА ХРОНИЧЕСКОЙ ДОРСАЛГИИ У ПАЦИЕНТОВ С ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЗВОНОЧНИКА.....	69
18. Дониеров Бахриддин Бахром угли, Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович, Ашуров Рустамжон Фуркатович КОГНИТИВНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТУС И ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТЬ СПОРТСМЕНОВ ИГРОВЫХ ВИДОВ СПОРТА.....	72
19. Обидов Фаррух Хамитович, Мавлянова Зилола Фархадовна, Мавлянов Сайфиддин Фарходович ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОЙ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА I-II СТАДИИ.....	77
20. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Абдукаримова Угилой Ахмедовна ВЛИЯНИЕ ТРАНСКУТАННОЙ СТИМУЛЯЦИИ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА ДИНАМИКУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ И ВЫРАЖЕННОСТЬ НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО ДЕФИЦИТА В РАННЕМ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА.....	81
21. Нурматова Дилором Абдусаломовна, Гулямова Мактуба Камаловна БОТУЛИНОТЕРАПИЯ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ТИКОЗНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ.....	85
22. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Еминова Нигорахон Ибрагимовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ВАРИАНТЫ ТЕЧЕНИЯ ДИАБЕТИЧЕСКОЙ НЕВРОПАТИИ ЛИЦЕВОГО НЕРВА У ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА.....	89
23. Каримов Сардор Султоназар угли, Ахмедиев Махмуд Мансурович АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ВРОЖДЕННЫХ СПИННОМОЗГОВЫХ ГРЫЖ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ НЕЙРОМОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК.....	93
24. Адамбаев Зуфар Ибрагимович, Маматов Шохжахон Махмуджон оглы ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ОСТРОГО ПЕРИОДА ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА В БАССЕЙНЕ ЗАДНЕЙ НИЖНЕЙ МОЗЖЕЧКОВОЙ АРТЕРИИ (PICA).....	99
25. Асадов Хамидулла Фатхуллаевич, Охунов Алишер Орипович, Асадов Хумоюн Хамидуллаевич СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ДЕКОМПРЕССИИ БОЛЬШОГО ЗАТЫЛОЧНОГО НЕРВА И ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ МИГРЕНИ.....	104
26. Сойибов Иброхим Эшмухамедович, Ахмедиев Махмуд Мансурович, Хазраткулов Рустам Бафоевич ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ У ДЕТЕЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	107
27. Агзамова Сайёра Саидаминова, Хикматов Миркамол Нуралиевич, Олимжонова Фарангиз Жасур кизи ТУРЛИ ГЕНЕЗЛИ ОПТИК НЕЙРОПАТИЯЛАРНИ КОМПЛЕКС ДАВОЛАШ САМАРАДОРЛИГИНИ СОЛИШТИРМА ТАХЛИЛИ.....	113
28. Хазраткулов Рустам Бафоевич, Муминов Мурод Джавадович, Муминов Джавод Муродович, Хазраткулов Достон Рустамович ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕЦИДИВНЫХ ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ГЕМАТОМ.....	117
29. Yakubov Jahongir Bahodirovich, Kariyev G'ayrat Maratovich GLIOBLASTOMA RETSIDIVIDA PROGNOSTIK OMILLAR VA YASHOVCHANLIK: TIZIMLI SHARH.....	123

НЕЙРОИММУННЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТИКОВЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ (ОБЗОРНАЯ СТАТЬЯ) <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.19105203>**АННОТАЦИЯ**

Тиковые расстройства у детей представляют собой гетерогенную группу нейропсихиатрических состояний, характеризующихся кратковременными, стереотипными, произвольными двигательными актами и вокальными проявлениями. Традиционно патогенез данных нарушений связывают с дисфункцией кортико-стриато-таламо-кортикальных нейрональных цепей и дисбалансом дофаминергической нейротрансмиссии. Вместе с тем современные исследования все чаще указывают на значимую роль нейроиммунных взаимодействий в формировании и клинической динамике тиковых расстройств. Целью настоящей работы является систематизация и анализ современных представлений о нейроиммунных механизмах, вовлечённых в патогенез тиковых расстройств в детском возрасте.

Накопленные научные данные свидетельствуют о возможном участии иммуновоспалительных процессов, аутоиммунных реакций и нейровоспаления в возникновении и обострении тиков. Существенное значение придается дисрегуляции цитокинового профиля, активации клеток микроглии, нарушению функциональной целостности гематоэнцефалического барьера, а также продукции аутоантител, направленных против нейрональных структур, прежде всего компонентов базальных ганглиев. Кроме того, у части пациентов выявляется связь между дебютом или усилением тиковых симптомов и перенесёнными инфекционными заболеваниями, преимущественно стрептококковой природы, что нашло отражение в концепции PANDAS-синдрома. Предполагается, что иммуноопосредованные механизмы способны нарушать функционирование нейрональных сетей, регулирующих моторную активность, что может способствовать формированию тиковых проявлений.

Таким образом, нейроиммунные процессы рассматриваются как один из важных патогенетических факторов тиковых расстройств у детей(1). Дальнейшее изучение данных механизмов имеет существенное значение для углубления понимания патофизиологии заболевания, выявления потенциальных биомаркеров и разработки новых терапевтических подходов, направленных на модуляцию иммунных и нейровоспалительных реакций.

Ключевые слова: тиковые расстройства; дети; нейроиммунные механизмы; нейровоспаление; аутоиммунные процессы; базальные ганглии; кортико-стриато-таламо-кортикальные сети; цитокины; микроглия; гематоэнцефалический барьер; стрептококковая инфекция; PANDAS-синдром; нейроиммунное взаимодействие; патогенез тиковых расстройств.

Diana Sardor qizi Ozodova
Sadiqova Gulchehra Kobulovna
Tashkent State Medical University**NEUROIMMUNE MECHANISMS OF TIC DISORDERS IN CHILDREN
(LITERATURE REVIEW)****ANNOTATION**

Tic disorders in children represent a heterogeneous group of neuropsychiatric conditions characterized by brief, stereotyped, and involuntary motor movements and/or vocalizations. Traditionally, the pathogenesis of these disorders has been associated with dysfunction of the cortico-striato-thalamo-cortical neural circuits and an imbalance in dopaminergic neurotransmission. However, contemporary studies increasingly emphasize the significant role of neuroimmune interactions in the development and clinical course of tic disorders. The aim of this work is to systematize and analyze current concepts regarding neuroimmune mechanisms involved in the pathogenesis of tic disorders in childhood.

Accumulated scientific evidence suggests the possible involvement of immune-inflammatory processes, autoimmune reactions, and neuroinflammation in the onset and exacerbation of tic symptoms. Particular importance is attributed to dysregulation of the cytokine profile, activation of microglial cells, impairment of the functional integrity of the blood-brain barrier, and the production of autoantibodies directed against neuronal structures, particularly components of the basal ganglia. In addition, in some patients an association has been identified between the onset or exacerbation of tic symptoms and previous infectious diseases, especially those of streptococcal origin, which is reflected in the concept of PANDAS syndrome. It is assumed that immune-mediated mechanisms may disrupt the functioning of neural networks responsible for motor control, thereby contributing to the development of tic manifestations.

Thus, neuroimmune processes are considered one of the important pathogenetic factors in tic disorders in children. Further investigation of these mechanisms is essential for a deeper understanding of the pathophysiology of the disorder, the identification of potential biomarkers, and the development of novel therapeutic approaches aimed at modulating immune and neuroinflammatory responses.

Keywords: tic disorders; children; neuroimmune mechanisms; neuroinflammation; autoimmune processes; basal ganglia; cortico-striato-thalamo-cortical circuits; cytokines; microglia; blood-brain barrier; streptococcal infection; PANDAS syndrome; neuroimmune interaction; pathogenesis of tic disorders.

Ozodova Diana Sardor qizi
Sodiqova Gulchehra Kobulovna
Toshkent davlat tibbiyot universiteti

BOLALARDA TIK BUZILISHLARINING NEYROIMMUN MEXANIZMLARI (ADABIYOTLAR SHARXI)

ANNOTASIYA

Bolalarda tik buzilishlari qisqa muddatli, stereotipik va ixtiyorsiz motor harakatlar hamda/yoki vokal namoyonlar bilan tavsiflanadigan neyropsixiatrik holatlarning geterogen guruhini tashkil etadi. An'anaviy ravishda ushbu buzilishlarning patogenezi kortiko-striato-talamo-kortikal neyron tarmoqlarining disfunktsiyasi hamda dopaminergik neurotransmissiya muvozanatining buzilishi bilan bog'lanadi. Shu bilan birga, so'nggi yillardagi tadqiqotlar tik buzilishlarining rivojlanishi va klinik dinamikasida neyroimmun o'zaro ta'sirlarning muhim rolini tobora ko'proq ko'rsatmoqda. Ushbu ishning maqsadi bolalik davridagi tik buzilishlar patogenezida ishtirok etuvchi neyroimmun mexanizmlar haqidagi zamonaviy ilmiy qarashlarni tizimlashtirish va tahlil qilishdan iborat.

To'plangan ilmiy ma'lumotlar tiklarning paydo bo'lishi va kuchayishida immun-yallig'lanish jarayonlari, autoimmun reaksiyalar hamda neyroinflamatsiya ishtirok etishi mumkinligini ko'rsatadi. Ayniqsa sitokin profilining disbalansi, mikroglia hujayralarining faollashuvi, qon-miya to'sig'ining funksional yaxlitligining buzilishi, shuningdek, asosan bazal gangliyalarda tarkibiy qismlariga qarshi yo'naltirilgan autoantitalarning hosil bo'lishi muhim ahamiyatga ega deb hisoblanadi. Bundan tashqari, ayrim bemorlarda tik simptomlarining boshlanishi yoki kuchayishi ilgari o'tkazilgan infeksiyon kasalliklar, ayniqsa streptokokk infeksiyasi bilan bog'liqligi aniqlangan bo'lib, bu PANDAS sindromi konsepsiyasida o'z aksini topgan. Taxmin qilinishicha, immun vositachiligidagi mexanizmlar motor nazoratni ta'minlovchi neyron tarmoqlari faoliyatini buzishi va natijada tik namoyonlarining shakllanishiga olib kelishi mumkin.

Shunday qilib, neyroimmun jarayonlar bolalarda tik buzilishlari patogenezining muhim omillaridan biri sifatida qaraladi. Ushbu mexanizmlarni yanada chuqur o'rganish kasallik patofiziologiyasini yaxshiroq tushunish, potensial biomarkerlarni aniqlash hamda immun va neyroinflamator reaksiyalarni modulyatsiyalashga qaratilgan yangi terapevtik yondashuvlarni ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: tik buzilishlari; bolalar; neyroimmun mexanizmlar; neyroinflamatsiya; autoimmun jarayonlar; bazal gangliyalarda; kortiko-striato-talamo-kortikal tizimlar; sitokinlar; mikroglia; qon-miya to'sig'i; streptokokk infeksiyasi; PANDAS sindromi; neyroimmun o'zaro ta'sir; tik buzilishlari patogenezi.

Введение. Тики представляют собой особый тип гиперкинетических двигательных феноменов, характеризующихся внезапными, кратковременными, повторяющимися и неритмичными двигательными актами либо вокальными проявлениями. Они возникают произвольно вследствие кратковременной активации отдельных мышечных групп и чаще всего дебютируют в детском или подростковом возрасте.

В клинической классификации выделяют моторные и вокальные тики. Моторные тики проявляются произвольными движениями различных мышечных групп, включая моргание, подергивания мышц лица, движения головы, шеи или плечевого пояса. Вокальные (фонические) тики характеризуются произвольным воспроизведением звуков, таких как покашливание, сопение, хмыканье или произнесение отдельных слов. В зависимости от структуры симптомов различают простые и сложные тики. Простые формы вовлекают ограниченное количество мышечных групп или элементарные звуковые проявления, тогда как сложные тики представляют собой более координированные двигательные действия или комплексные вокализации.

Характерной особенностью тиковых проявлений является их вариабельность по интенсивности и частоте, а также способность к кратковременному произвольному подавлению. При этом подавление тиков нередко сопровождается нарастающим внутренним напряжением или специфическими сенсорными предвестниками. Клинические наблюдения показывают, что выраженность симптомов может усиливаться при эмоциональном напряжении, утомлении или стрессовых воздействиях и уменьшаться при сосредоточенной деятельности или во время сна.

Согласно современным нейробиологическим представлениям, развитие тиковых расстройств связано с дисфункцией кортико-стриато-тalamo-кортикальных нейронных сетей, обеспечивающих регуляцию двигательной активности. Существенную роль также могут играть нарушения нейромедиаторного баланса, прежде всего дофаминергической системы, а также генетические факторы, нейроиммунные механизмы и процессы нейровоспаления(2).

Классификация. Тиковые расстройства представляют собой гетерогенную группу нейropsихиатрических состояний, которая различается по характеру проявлений, длительности, сложности и сопутствующей психиатрической симптоматике. Основные

критерии классификации включают тип тиков, их длительность, сложность и связь с другими нарушениями.

1. По типу тиков

Моторные тики – произвольные движения отдельных мышечных групп, например моргание, подергивание лицевых мышц, движения головы, плеч или конечностей.

Вокальные (фонические) тики – произвольные звуки, включая кашель, хмыканье, сопение, произнесение слов или фраз.

2. По сложности

Простые тики – короткие, стереотипные, ограниченные по амплитуде движения или простые вокализации.

Сложные тики – более координированные моторные акты или сложные вокальные проявления, включающие последовательность действий, повторение слов или фраз, иногда имитацию чужих действий (эхопраксия, эхолалия).

3. По длительности и клиническому течению

Транзиторные (временные) тики – длятся менее 12 месяцев, обычно самопроходящие, чаще встречаются в младшем школьном возрасте.

Персистирующие (хронические) тики – продолжаются более 12 месяцев, могут быть моторными или вокальными, но не обоими одновременно.

Синдром Туретта – хроническое комбинированное расстройство, характеризующееся наличием как моторных, так и вокальных тиков, сохраняющихся более 1 года.

4. По этиологическим и сопутствующим критериям

Первичные (идиопатические) тики – возникают как самостоятельное расстройство без очевидной причины, часто имеют генетическую предрасположенность.

Вторичные (симптоматические) тики – появляются на фоне других неврологических, инфекционных или иммунных состояний, включая PANDAS/PANS-синдром.

Связанные с психосоциальными факторами – обострение тиков при стрессовых или эмоционально насыщенных ситуациях(3).

Клиника. Тиковые расстройства у детей представляют собой группу гиперкинетических нарушений, проявляющихся внезапными, быстрыми, стереотипными и произвольными двигательными актами или вокализациями, повторяющимися в определенных паттернах. Эти проявления демонстрируют

значительную вариабельность по частоте, выраженности и сложности и могут существенно влиять на социальное и психологическое функционирование ребёнка.

1. Моторные тики

Моторные тики характеризуются непроизвольными движениями отдельных мышечных групп. Наиболее часто встречаются:

- моргание и подергивание век;
- сокращения лицевых мышц и гримасничание;
- движения головы, шеи и плечевого пояса;
- движения верхних и нижних конечностей (подергивания, постукивания, топание).

2. Вокальные (фонические) тики

Фонические тики проявляются непроизвольным воспроизведением звуков или слов, включая:

- простые вокализации: кашель, сопение, хмыканье;
- сложные вокализации: повторение слов или фраз, эхолалия (повтор чужих слов) и эхопраксия (имитация действий).

3. Динамика течения

Тики обладают вариабельной интенсивностью: усиливаются под влиянием стресса, усталости или эмоционального возбуждения и уменьшаются во время концентрации внимания или сна.

Возможна кратковременная произвольная модификация проявлений, которая обычно сопровождается внутренним напряжением и дискомфортом.

У части пациентов отмечаются сенсорные предвестники тиков — субъективные ощущения, предшествующие непроизвольному действию или звуку.

4. Сопутствующие симптомы

- Нарушения внимания и импульсивность;
- Тревожные и депрессивные состояния;
- Коморбидные расстройства, включая обсессивно-компульсивные проявления.

Диагностика. Диагностика тиковых расстройств у детей основана на комплексной клинической оценке и систематическом сборе анамнеза, поскольку специфических лабораторных или инструментальных биомаркеров для подтверждения диагноза не существует. Основными задачами диагностики являются: идентификация типа тиков (моторные или вокальные), определение их выраженности, динамики и влияния на функциональное состояние ребёнка, а также выявление сопутствующих психоневрологических нарушений.

1. Сбор анамнеза

Характер и дебют симптомов, их динамика и вариабельность;

Семейный анамнез нейропсихиатрических расстройств; Влияние факторов внешней среды, эмоционального стресса и усталости на выраженность тиков;

История перенесённых инфекций, особенно стрептококковой природы, при подозрении на PANDAS/PANS.

2. Клиническое обследование

Подтверждение моторных и вокальных проявлений, оценка их частоты, сложности и воздействия на повседневную активность;

Выявление предвестниковых сенсорных ощущений и способности к кратковременному подавлению тиков;

Оценка сопутствующих нарушений психического и поведенческого характера, включая тревожные и обсессивно-компульсивные симптомы, а также дефицит внимания и импульсивность.

3. Стандартизированные шкалы

Применение валидированных инструментов обеспечивает объективную количественную оценку тиков:

Yale Global Tic Severity Scale (YGTSS) — шкала для измерения частоты, тяжести и влияния моторных и вокальных тиков на качество жизни;

Shapiro Tourette Syndrome Severity Scale (STSS) и региональные опросники — для оценки функциональных и эмоциональных аспектов расстройства.

4. Лабораторные и инструментальные методы

Не специфичны для первичных тиков; используются при подозрении на вторичные или симптоматические формы:

нейровизуализация (МРТ головного мозга) для исключения структурных нарушений;

Лабораторные исследования (анализ крови, маркеры воспаления, антитела к нейрональным антигенам) при возможном PANDAS/PANS.

Выводы. Тиковые расстройства у детей представляют собой сложные гиперкинетические нарушения с непроизвольными моторными и вокальными проявлениями, влияющими на психосоциальное функционирование. Патогенез включает дисфункцию кортико-стриато-таламо-кортикальных сетей, дисбаланс нейромедиаторных систем и нейроиммунные процессы. Диагностика требует комплексного подхода с использованием анамнеза, клинической оценки и стандартизированных шкал, а при необходимости — инструментальных и лабораторных исследований. Дальнейшее изучение нейроиммунных механизмов и поиск биомаркеров открывают перспективы для разработки целенаправленных терапевтических стратегий и улучшения качества жизни пациентов.

Литература

1. Leckman, J. F., Bloch, M. H., Scahill, L., & King, R. A. (2006). Tourette syndrome: The self under siege.
2. Robertson, M. M. (2015). A personal 35-year perspective on Gilles de la Tourette syndrome: Prevalence, phenomenology, comorbidities, and coexistent psychopathologies. *The Lancet Psychiatry*, 2(1), 13–23.
3. Martino, D., & Leckman, J. F. (2013). Tourette syndrome and other tic disorders. *Handbook of Clinical Neurology*, 112, 641–657.
4. Singer, H. S. (2019). Tourette syndrome and other tic disorders: Diagnosis, pathophysiology, and treatment. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 19(3), 205–217.
5. Murphy, T. K., Kurlan, R., Leckman, J. F., & Cox, G. (2010). The role of immune-mediated mechanisms in Tourette syndrome. *Nature Reviews Neurology*, 6(12), 681–690.
6. Gilbert, D. L., & Sukhodolsky, D. G. (2015). Tics and Tourette syndrome in children and adolescents. *Current Opinion in Pediatrics*, 27(6), 648–655.
7. Leckman, J. F., & Cohen, D. J. (1999). Tourette's syndrome—tics, obsessions, compulsions: Developmental psychopathology and clinical care (Vol. 30). Wiley-Liss.
8. Martino, D., & Pringsheim, T. (2018). Comorbidities in Tourette syndrome: Epidemiology, clinical presentation and therapeutic approaches. *Frontiers in Neurology*, 9, 1021.
9. Swedo, S. E., Leonard, H. L., Garvey, M., et al. (1998). Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections: Clinical description of the first 50 cases.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000